

Rapport d'activité 2024

université
PARIS-SACLAY

Direction des Bibliothèques, de l'information
et de la Science Ouverte (DiBISO)

Sommaire

Chiffres clés.....	4
Consolider l'organisation du travail.....	5
Améliorer les services et encourager l'innovation.....	7
Promouvoir la biodiversité.....	9
Gérer et transmettre les connaissances.....	11
Devenir un acteur-clé de la science par et pour la société.....	13
Développer les services à la vie étudiante.....	14
Optimiser les moyens d'agir.....	18

Mot de la directrice

L'année 2024 restera marquée par un événement majeur : la cyberattaque dont notre université a été victime. Cette crise a impacté notre quotidien professionnel, mettant à l'épreuve nos outils, nos repères, mais aussi notre capacité collective de résilience. Je veux saluer l'engagement, la réactivité et le professionnalisme dont ont fait preuve les équipes de la DiBISO face à cette situation. Les services ont été maintenus, les priorités réévaluées avec discernement, l'accompagnement des usagers réinventé dans un contexte particulièrement contraint. Cette expérience a rappelé combien nos missions prennent appui sur une infrastructure numérique solide, mais aussi sur des personnes capables de s'adapter, de coopérer et de faire preuve de solidarité.

Au-delà de cette crise, 2024 a aussi été une année de construction, d'ajustements et d'innovations. Nous avons franchi des étapes importantes dans la consolidation de notre organisation de travail. Le circuit décisionnel formalisé cette année constitue un jalon structurant, garantissant plus de clarté dans les responsabilités, une meilleure anticipation des enjeux et une appropriation partagée des projets.

Nous avons aussi poursuivi notre engagement pour le bien-être au travail, convaincus qu'il est un levier puissant d'efficacité et de créativité, avec la création d'un espace sieste à la BU Orsay, projet salué par le service de santé au travail.

L'intégration de la bibliothèque de l'IUT d'Orsay à la DiBISO, la création de nouvelles salles de groupes à la BU Sceaux, le lancement du prêt d'objets, des études prospectives sur l'intelligence artificielle dans nos métiers sont autant d'initiatives qui traduisent notre volonté d'adapter les services aux besoins de nos communautés et de faire évoluer l'offre en fonction des usages.

Notre engagement pour la Science ouverte et la biodiversité ne faiblit pas : avec la participation au projet CRISolid, la tenue de l'Open Science Week, les actions du réseau des référents recherche, le travail autour des thèses, la DiBISO contribue à une meilleure diffusion des savoirs et à la visibilité des travaux de recherche.

L'offre culturelle, visible dans tous les sites et particulièrement riche au Lumen, grâce aux synergies avec le Design Spot et la Diagonale, montre que les bibliothèques sont des lieux de dialogue entre science et société.

Que tous les personnels, les moniteurs et monitrices, l'ensemble de nos partenaires, lisent dans ce rapport la reconnaissance de leur énergie, de leur rigueur et de leur créativité.

Orsay, juin 2025,

Émilie Barthet

Directrice de la Direction des bibliothèques, de l'information
et de la Science ouverte

Chiffres clés

1 058 344

entrées dans les bibliothèques

124

agentes et agents

90

moniteurs et monitrices étudiant·es

7

expositions organisées

903 h

de formations dispensées

11 663

usagers et usagères formé·es

17 743

documents déposés sur HAL

81 h

d'ouverture hebdomadaire

CONSOLIDER L'ORGANISATION DU TRAVAIL

Une partie de l'année 2024, a permis de finaliser et d'ajuster nos processus de travail pour favoriser la qualité et la fluidité de notre organisation.

FOCUS 1 : PRÉCISER LE CIRCUIT DÉCISIONNEL

Dans une logique d'amélioration continue et de structuration de notre action, la DiBISO a mis en place un circuit décisionnel formalisé visant à encadrer l'émergence et le pilotage des projets jusqu'à leur implémentation en services.

Issu d'un travail de co-construction avec les équipes encadrantes, la cellule Pilotage et la Direction, et mis en forme par la responsable de l'amélioration continue, le circuit définit pour chaque étape, les acteurs, les livrables attendus ainsi que les instances de validation concernées. Il permet aussi d'anticiper les points de vigilance par l'analyse des enjeux, des ressources mobilisables (financières et en termes de ressources humaines) et des impacts organisationnels. Ce dispositif a pour objectif de garantir la cohérence des projets avec les priorités stratégiques définies dans le plan d'action, tout en facilitant l'appropriation collective par une bonne circulation de l'information.

En dotant les équipes d'un cadre commun et partagé, le circuit décisionnel contribue à une conduite plus efficiente des projets au service de nos missions et de la dynamique d'innovation portée par la DiBISO.

Séance de travail avec les équipes

FOCUS 2 : MISE EN PLACE D'UN ESPACE SIESTE À LA BU ORSAY

Concrétisée en moins d'un an, l'espace sieste (depuis son inauguration en septembre 2024) remplit son objectif d'augmenter concentration, mémorisation, créativité. La sieste est reconnue scientifiquement pour ses bienfaits dans l'amélioration du confort, du bien-être au travail même en 10 à 30 min.

Ce projet a été mené par un groupe de 5 personnes. Une pièce qui servait jusque-là de local de stockage, avec fenêtre a été aménagée grâce à du mobilier de récupération, à des dons d'objets venant des collègues et à leur participation active. Espace auto-géré, réservable à l'avance ou sur le moment, il bénéficiera prochainement de mobilier définitif puisque son utilité a été confirmée par le personnel.

Les infirmières et le médecin du travail ont salué cette initiative. L'expérience ayant donné entière satisfaction, l'installation d'un espace sieste est envisagée pour les usagers de la BU Orsay.

Espace sieste

FOCUS 3 : INTÉGRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L'IUT D'ORSAY AU LUMEN

En 2024, la direction de l'IUT d'Orsay et la DiBISO ont travaillé au transfert de la bibliothèque de l'IUT d'Orsay au Lumen. Il s'agissait de déterminer la manière dont la DiBISO allait répondre aux besoins des étudiants et enseignants de l'IUT. Dans ce contexte, un important travail de réévaluation des collections a été mené. Près de 3 000 titres ont été analysés selon des critères rigoureux et ont ainsi été intégrés aux collections du Lumen. Les services de la DiBISO ont été déclinés pour les besoins des étudiants de l'IUT : des formations ont été assurées pour les étudiants de BUT 3 Chimie, sur la recherche documentaire, les ressources électroniques, l'usage des citations, l'IA et la gestion des références bibliographiques. Enfin un accompagnement de la cellule de design de l'expérience utilisateur (UX Design) de la DiBISO a été déployé pour définir l'usage des locaux libérés par l'ancienne bibliothèque de l'IUT avec les personnels de l'IUT.

Le Lumen

AMÉLIORER LES SERVICES ET ENCOURAGER L'INNOVATION

En 2024 l'offre de services s'est développée sur deux volets : la consolidation des services existants et l'extension de l'offre, aussi bien qualitativement que quantitativement.

L'utilisateur est placé au cœur de la politique de la DiBISO. La cellule UX Design, au sein du Pôle Publics et Innovation (PPI), irrigue l'ensemble des réflexions de la conception des services, en axant toute amélioration ou création sur les besoins (exprimés ou effectivement constatés) des publics. Cette dimension est fondamentale dans les deux volets de l'offre de services.

Tout d'abord, l'amélioration continue de cette offre passe par la structuration, la formalisation et l'harmonisation de l'accueil et des services (des horaires d'ouverture à la navette de documents, en passant par le traitement des retards). Le travail est mené conjointement, au sein de la coordination des services aux publics, par la coordinatrice et les responsables de chaque site (les trois Bibliothèques Universitaires et le Lumen). La simplicité et la lisibilité de l'offre sont les maîtres-mots de ce chantier d'amélioration des services.

Par ailleurs, l'innovation, concept-clé à la DiBISO, est porté par la cellule éponyme pour concevoir et porter des projets de nouveaux services, qu'ils relèvent de la formation (jeux de pistes dans les collections avec Zombiblio), de l'offre de lecture (Distributeurs d'histoires courtes), de l'offre de prêt (développement d'un fonds de jeux ludiques et sérieux, prototypage de prêt de petits objets, de la santé et du bien-être (installation d'un casque de réalité virtuelle) ou de la recherche (le prototypage du robot Twinsheel ou de projets étudiants via la Digital tech year).

Cette innovation nourrit également l'offre culturelle, déployée sur tous les sites, qui bénéficie désormais des espaces du Lumen ouvert en 2023. Sur la seule année 2024, outre les sept expositions organisées par la DiBISO, ce sont 94 événements divers (conférences, visites, concerts et autres animations tel le procès des PFAS, serious-game judiciaire sous forme du procès fictif des polluants éternels) qui ont renforcé la dimension culturelle des bibliothèques.

Prêt de jeux

FOCUS 1 : VERS L'UTILISATION DE L'IA DANS NOS SERVICES ?

La DiBISO a accueilli une stagiaire conservatrice de septembre à décembre 2024 dont la mission principale a consisté en l'étude de cas d'usage portant sur l'IA en bibliothèque.

L'étude a permis d'identifier plusieurs possibilités, elle a notamment porté sur l'utilisation d'outils de catalogage rétrospectif et l'automatisation du processus de traitement documentaire pour lesquels un test sera organisé pour donner suite aux préconisations issues du rapport de stage.

Par ailleurs, un travail d'analyse a été mené sur l'intégration d'un chatbot et l'usage du logiciel Aristote pour enrichir des vidéos de formation, avec un focus sur la génération automatique de QCM et de résumés.

Enfin, l'exploration des technologies d'HTR a ouvert des perspectives intéressantes pour la reconnaissance automatisée des formules mathématiques.

FOCUS 2 : DEBOUT LES SPORTIVES !

Debout les sportives ! Vers une égalité de genre, des interdits aux records

À la suite du co-pilotage du programme de numérisation et de valorisation concertées en sport 2019-2024, la DiBISO prolonge sa coopération avec ses partenaires du service de Coopération numérique et de Gallica de la BnF et de la Faculté des Sciences du Sport de l'Université Paris-Saclay. Une journée d'étude consacrée aux progrès dans l'égalité de genre dans le sport, abordés à travers l'histoire et la sociologie, renouvelés par l'enrichissement des collections et de nouvelles approches des ressources, s'est déroulée le 25 mars 2024 sur le campus d'Orsay.

Une centaine de personnes, essentiellement des étudiants en licence STAPS, a assisté aux présentations des intervenants de cette journée d'étude labellisée « Olympiades culturelles » JOP Paris 2024.

Les chercheurs et chercheuses ont pu dialoguer avec les bibliothécaires sur les collections numérisées et les travaux de recherche.

L'après-midi, les collections numériques de Gallica et de Numaclay (DiBISO) ont été valorisées.

FOCUS 3 : MISE EN PLACE DU PRÊT D'OBJETS DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Que ce soit pour travailler dans le calme ou avec une ambiance musicale, recharger un smartphone en l'absence de son câble, utiliser une ardoise pour poser des opérations ou préférer le recours à une calculatrice, les bibliothèques proposent aujourd'hui une gamme étendue de services et de matériels adaptés aux besoins variés de leurs usager·ères.

Le prototypage du nouveau service de prêts d'objets lancé au Lumen à l'automne 2024 a rencontré un succès immédiat. Pour affiner l'offre et assurer la meilleure adéquation aux besoins, la cellule Innovation a recouru à l'UX Design : les étudiants et étudiantes, en venant à la banque d'accueil emprunter casque anti-bruit, câble, ardoise, écouteurs ou calculatrice, étaient invités à donner leur avis et suggestions sur le service. Le service, appelé à être étendu sur l'ensemble des sites, sera enrichi de nouveaux types d'objets utiles. Les indicateurs de prêt permettront non seulement la fine connaissance des pratiques mais l'adaptation de l'offre au regard des usages.

Prêt de casques, ardoises, calculettes ...

PROMOUVOIR LA BIBLIODIVERSITÉ

Dans le cadre de leur politique documentaire, les bibliothèques font face à une abondance de ressources, imprimées et électroniques. Face à cette profusion d'informations, les bibliothèques veillent à répondre de manière pertinente aux besoins de l'enseignement et de la recherche, tout en favorisant l'appropriation de ces ressources par les usagers. La notion de bibliodiversité soutient cette démarche en valorisant la diversité des livres, des périodiques et des données, quel que soit leur support et le modèle économique. Cela passe par des actions comme la mise en valeur des fonds en libre accès, le soutien à l'édition diamant, la formation des étudiants aux outils et à l'esprit critique.

FOCUS 1 : PARTICIPATION À CRISALID

Pour construire sa stratégie recherche, identifier les laboratoires clés et les chercheurs clés pour répondre à des appels à projet d'envergure, mais aussi pour se connaître, l'université a besoin d'outils permettant de collecter et analyser l'ensemble de ses productions scientifiques, publications, jeux de données, brevets. C'est dans cette perspective que Bibliolabs avait été développé entre 2017 et 2020. La poursuite de ce travail a mené plusieurs partenaires à converger vers le projet CRISalid. Ce projet vise à développer un outil libre et donc réutilisable par toute institution qui le souhaite, dans une dynamique communautaire. L'année 2024 a été consacrée au développement de modules essentiels et à la construction d'une feuille de route validée par l'ensemble des partenaires ainsi qu'à la mise en place d'une convention de partenariat entre les établissements impliqués.

Logo CRISalid

FOCUS 2 : REDÉFINITION DU CIRCUIT DE DÉPÔT DES THÈSES

En 2024, 878 thèses de doctorat ont été soutenues à l'Université Paris-Saclay. Ce chiffre témoigne d'une stabilité de l'activité doctorale, malgré une baisse de 2,2 % par rapport à 2023. Comme les années précédentes, l'essentiel des soutenances s'est concentré sur le dernier trimestre de l'année : 51,8 % des soutenances ont eu lieu entre octobre et décembre, confirmant la saisonnalité bien ancrée de cette activité.

La DiBISO poursuit son engagement en matière de valorisation et de diffusion des thèses de doctorat. Ainsi, tous les doctorants bénéficient d'un accompagnement personnalisé par un bibliothécaire avant leur soutenance, incluant une sensibilisation au dépôt en open access sur le portail HAL : 68 % des thèses sont désormais accessibles immédiatement après soutenance, contre 60 % en 2023.

Une évolution majeure de l'année 2024 a été la mise en place d'un intranet national pour la consultation des thèses sous embargo, *via* authentification sur le site theses.fr. Cette nouveauté a permis de mettre à disposition de la communauté scientifique française, en accès restreint, 174 thèses soutenues à Paris-Saclay en 2024, dont 26 % en droit.

Avec 280 000 consultations et 47 000 téléchargements de thèses de l'Université Paris-Saclay au cours de l'année 2024, la visibilité des travaux doctoraux poursuit sa progression. Ce succès s'appuie sur l'efficacité du circuit de traitement des thèses, qui œuvre à garantir la mise en ligne des thèses sur le portail theses.fr dans un délai cible de 90 jours après la soutenance.

FOCUS 3 : RESSOURCES DOCUMENTAIRES NUMÉRIQUES MUTUALISÉES

La politique pluriannuelle de mutualisation des ressources électroniques, initiée en 2020, s'est poursuivie en 2024. Au terme de 4 années d'action concertée, la totalité des ressources payantes (plus de 80) souscrites par l'Université Paris-Saclay périmètre employeur, CentraleSupélec et l'ENS Paris-Saclay a été mutualisée entre ces 3 établissements. Par ailleurs, un peu plus d'une quarantaine de ces ressources a été mutualisée entre la DiBISO et d'autres établissements Paris-Saclay, permettant notamment un enrichissement significatif des collections proposées, au bénéfice des communautés universitaires desservies.

Par ailleurs, les dépenses en APC (frais de publication d'articles en libre accès imposés par les éditeurs) constituent un enjeu important. Dans ce contexte, l'Université a souscrit depuis 2019 une dizaine environ d'accords dits « globaux » intégrant des droits de lecture et de publication. Négociés à l'échelle nationale par le consortium Couperin, ils prévoient, en plus de l'abonnement classique aux revues et ebooks, la possibilité pour les auteurs de publier des articles en libre accès en bénéficiant de dispositifs spécifiques (APC prépayés, remises sur le prix public des APC, etc.). Toutefois, cette possibilité ne constitue pas une incitation à publier préférentiellement auprès de ces éditeurs, mais une opportunité de maîtriser les dépenses, et s'accompagner du dépôt dans HAL.

GÉRER ET TRANSMETTRE LES CONNAISSANCES

La DiBISO déploie une offre de formation des usagers de grande ampleur, divisée en deux volets : l'un portant sur les premiers et deuxième cycle et l'autre portant sur le doctorat.

Dans l'un et l'autre cas, l'année 2024 a vu la DiBISO étoffer ses cohortes de formateurs, 24 formateurs en L-M, 20 formateurs pour les doctorants, certains officiant auprès des deux types de publics, et consolider son offre, production de nouveaux contenus asynchrones disponibles sur eCampus, amélioration du SPOC Société de l'Information et médias numérique. Ainsi en 2024, ce sont 1 674 étudiants et doctorants qui ont été formés aux compétences informationnelles au sein des cursus universitaires, et 647 personnes (dont des enseignants-chercheurs et des extérieurs) qui ont reçu une formation de la DiBISO.

FOCUS 1 : FORMATIONS AUX COMPÉTENCES INFORMATIONNELLES

L'offre de formations aux usagers niveau Licence et Master s'est stabilisée en 2024 dans ses modalités pour continuer d'offrir à la fois une personnalisation des parcours, avec notamment des ateliers Métho'doc et un dispositif de tutorat étendu à toutes les bibliothèques, et une large accessibilité, en combinant des dispositifs en présentiel et à distance. 2024 a aussi été marquée par le regroupement des coordinations L et M afin de renforcer le *continuum* pédagogique entre les parcours universitaires. Les thématiques abordées sont continuellement actualisées afin de rester en phase avec les évolutions et enjeux sociétaux majeurs, tels que l'éducation aux médias et à l'information, l'intelligence artificielle ou encore l'intégrité scientifique.

Un programme d'accompagnement des formateurs a été lancé afin de favoriser le partage d'expériences entre pairs, la mutualisation des ressources et de dynamiser le réseau professionnel. Ce dispositif s'est concrétisé par l'organisation d'un cycle de cafés pédagogiques et webinaire, enrichis par la mise à disposition d'un espace numérique interne de ressources.

Brochure formations

FOCUS 2 : RÉSEAU DES RÉFÉRENT·ES RECHERCHE

Le réseau 3RSO (réfèrent·es recherche Science Ouverte) regroupe des agent·es des bibliothèques impliqué·es dans la diffusion des bonnes pratiques liées à la science ouverte. Grâce à leur formation aux enjeux du libre accès, aux outils comme HAL et aux référentiels nationaux, ces professionnel·les accompagnent les laboratoires de manière ciblée et continue. En 2024, leur mobilisation s'est intensifiée dans le cadre des évaluations HCERES. Identification et valorisation des publications, vérification des métadonnées, mise en conformité des dépôts : les équipes de recherche ont reçu un soutien précieux, au plus près du terrain. Cette implication soutenue, souvent chronophage, a contribué à renforcer la qualité et la visibilité des productions scientifiques de l'Université. À la croisée des services documentaires et des laboratoires, le 3RSO s'impose comme un acteur-clé de la gestion, de la transmission et du rayonnement des connaissances produites à l'Université.

BU Kremlin-Bicêtre

FOCUS 3 : L'OPEN SCIENCE WEEK 2024

L'Open Science Week 2024 de l'Université Paris-Saclay s'est déroulé du 4 au 8 novembre 2024. L'événement a rencontré un grand succès dans un format innovant qui révèle un engouement croissant pour la science ouverte.

L'événement, co-organisé par la DiBISO et les 17 Graduate School (GS) de l'Université Paris-Saclay, était l'occasion de revenir sur les bonnes pratiques et les défis disciplinaires dans les domaines tels que les sciences humaines et sociales, géosciences/ environnement, les sciences du vivant, la santé. Le public cible est principalement constitué d'enseignant·es-chercheur·es, de doctorant·es et de post-doctorant·es.

18 webinaires sont présentés avec un total d'environ 961 inscriptions et 377 connexions totales.

L'originalité de l'évènement réside dans une mise en œuvre innovante, rendue possible grâce à l'implication directe des groupes de soutien (GS) et des chercheur·es dans l'organisation des webinaires. Une journée thématique est dédiée à chaque discipline, proposant un contenu riche et diversifié abordant des thématiques telles que l'Open Access (modèle diamant), les codes sources et logiciels, les projets emblématiques, l'Open Education, les aspects juridiques, les sciences participatives ainsi que l'évaluation.

Affiche de l'évènement

DEVENIR UN ACTEUR-CLÉ DE LA SCIENCE PAR ET POUR LA SOCIÉTÉ

La DiBISO est engagée dans l'accès à une science ouverte, participative et accessible à toutes et tous. En facilitant l'accès aux savoirs, aux données de recherche et aux ressources scientifiques, elle contribue activement à démocratiser la production et la diffusion des connaissances ancrées dans les besoins et les enjeux de la société.

FOCUS 1 : DÉPLOIEMENT D'UNE PROGRAMMATION CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE AU LUMEN COMMUNE AUX TROIS DIRECTIONS : EXEMPLE DE L'EXPOSITION « À LA LIMITE »

Dès sa première année d'activité, le département événementiel du Lumen a initié une programmation culturelle conjointe avec le Design Spot, la DiBISO et la Diagonale. La saison culturelle 2024 a été riche de cinq expositions avec visites guidées, une démonstration de médiation scientifique, sept conférences, projections ou débats, trois spectacles, un concert, trois ateliers, trois siestes littéraires, ainsi que deux résidences d'artistes.

Parmi les cinq expositions, À la limite – Innover à la mesure du monde – 2055 est la première à avoir été conçue par le Lumen. Financée par la DiBISO et élaborée dans une démarche éco-responsable, elle invite le public à réfléchir et à débattre des enjeux de l'innovation dans un contexte de raréfaction des ressources et de remise en question de l'habitabilité de la planète pour toutes les populations.

Soutenue par un conseil scientifique pluridisciplinaire composé de membres de l'Université Paris-Saclay (physique, sciences de l'information et de la communication, biologie, design), cette exposition a permis de développer des partenariats avec l'École Estienne et un auteur français de science-fiction.

La qualité scientifique des contenus, l'originalité du message et les dispositifs ludiques de médiation ont suscité l'intérêt d'institutions scientifiques (Jussieu ou le Laboratoire de Physique des Solides), qui ont choisi de l'accueillir partiellement ou en intégralité.

Affiche de l'évènement

FOCUS 2 : METTRE EN ŒUVRE LES SCIENCES PARTICIPATIVES

Dans une optique de renforcement des services d'accompagnement à une recherche résolument ouverte et au contact de la société, un groupe de travail dédié aux sciences et recherches participatives a été lancé à l'initiative de la DiBISO en septembre 2024. Ce groupe constitué à l'échelle du périmètre élargi de l'Université Paris-Saclay vise, dans un premier temps, à concevoir et diffuser une enquête auprès des laboratoires de l'Université afin de recenser les projets existants.

Cette cartographie constituera un outil précieux et polyvalent pour identifier les besoins des équipes de recherche, valoriser les initiatives en cours, créer un lien avec les publics et définir un projet de service en appui à ces démarches impliquant de manière directe les citoyennes et citoyens dans les pratiques de recherche.

Concert Sandwich au Lumen

DÉVELOPPER LES SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE

POUSSER LES MURS À LA BU DU KREMLIN-BICÊTRE

La bibliothèque et la faculté de médecine ont réalisé les travaux préparatoires de la dernière phase de sa rénovation, qui consistera à créer une nouvelle salle de bibliothèque de 60 places dans les 275 m² de son espace magasin.

Un important travail de tri et de désherbage des revues et ouvrages conservés dans cet espace magasin a été réalisé : les ouvrages les plus anciens, les revues dont la BU est pôle de conservation dans le cadre du Plan de conservation partagé des périodiques médicaux ainsi que les thèses papier de doctorat d'État de la faculté ont été déplacés et sont conservés en dehors de la bibliothèque.

Avant, l'espace magasin

Après, libération de l'espace pour la nouvelle salle de lecture

PLACE À LA VIE ÉTUDIANTE À LA BU ORSAY

L'année 2024 a été l'occasion de lancer la réorganisation massive des magasins avec pour objectif de conserver les collections les plus pertinentes et d'optimiser leur conservation. Un chantier de désinfection des collections détériorées par des moisissures causées à la suite de fuites de la toiture a été conduit.

Afin de mieux répondre aux besoins des usagers et de s'adapter aux évolutions des pratiques universitaires, la Bibliothèque universitaire Orsay articule son projet de développement autour de trois axes majeurs : la BU comme lieu de travail, lieu de ressources et lieu de vie. Dix objectifs ont été identifiés pour accompagner cette évolution, qui passe par un meilleur agencement des espaces en fonction des ambiances (silence, travail en groupe...), la création de nouveaux espaces collaboratifs, l'amélioration des zones calmes, et le renforcement des services de prêt de matériel pour étudier dans de bonnes conditions.

Concernant les ressources, l'objectif est de faciliter l'accès aux collections et aux ressources numériques. Les documents seront mieux organisés selon les parcours étudiants, les actions de médiation seront renforcées, et des équipements adaptés seront mis à disposition pour accompagner les différents usages liés à l'étude et à l'information.

Enfin, pour affirmer le rôle de la BU comme lieu de vie, des espaces de détente seront aménagés, des animations proposées en partenariat avec d'autres acteurs du campus, et une réflexion sera menée sur l'aménagement des abords extérieurs afin de renforcer l'intégration de la bibliothèque dans son environnement.

Travail sur les espaces

DE NOUVEAUX ESPACES À LA BU SCEAUX

Poursuivant l'adaptation des espaces aux usages des étudiant·es, la BU de Sceaux a terminé les travaux de réaménagement des magasins pour augmenter les espaces dédiés aux publics. Ce sont désormais 6 nouvelles salles de groupe qui sont ouvertes aux étudiants, doublant ainsi l'offre existante.

Les espaces internes destinés au personnel ont également été rénovés : la cuisine a été agrandie et refaite à neuf, un bureau de passage et une nouvelle salle de réunion ont été créés.

Les nouveaux espaces ont été inaugurés le jeudi 28 novembre avec la Direction Générale des Services, l'équipe du Doyen de la faculté Jean Monnet et les représentants de la ville de Sceaux. Afin d'améliorer la connexion internet offerte aux usagers de nouvelles bornes WIFI ont été installées permettant une couverture parfaite dans tous les espaces de la bibliothèque.

Le travail va se poursuivre avec l'équipement acoustique des nouvelles salles de travail en groupe et leur équipement avec du nouveau mobilier.

Les espace de la BU de Sceaux réaménagés

Salles de travail en groupe

L'INNOVATION AU LUMEN

En 2024, le Lumen a consolidé son fonctionnement et sa programmation, qui ont permis une fréquentation en forte hausse.

L'année a été marquée par une succession d'événements structurants. En janvier, le Lumen a été officiellement inauguré et la matériauthèque ouverte. Les mois suivants ont vu l'émergence d'une programmation riche : concert-sandwich, réalité virtuelle en partenariat avec le Service Santé Étudiants , exposition « À la limite » et accueil de Casuhal . L'été a été ponctué par les oraux du concours de CentraleSupélec . Le Design Spot a proposé une rétrospective de 10 ans de projets « Synergies créatives ». L'automne a vu le développement du prêt d'objets, des partenariats avec la Communauté d'Agglomération Paris-Saclay (Science à la coque) et l'accueil de visiteurs institutionnels ou scolaires. En décembre, le Lumen a fêté son premier anniversaire et connu sa première saturation complète. Le lieu confirme ainsi son attractivité et son ancrage au cœur de la vie universitaire.

Ateliers organisés à l'occasion de l'anniversaire du Lumen

OPTIMISER LES MOYENS D'AGIR

Au terme de l'année 2024, la DiBISO a su maintenir une organisation stable et structurée avec un total de 124 agents répartis entre 51 hommes et 73 femmes, tout en accompagnant les évolutions inhérentes aux mobilités internes et externes.

Les mouvements enregistrés, un départ à la retraite ainsi que deux mutations sortantes et deux entrantes ont été intégrés dans une logique de continuité de service et d'optimisation des ressources garantissant la pérennité des activités et la qualité des services proposés.

La diversité et la complémentarité des profils présents au sein de la direction, tant en termes de statuts que de compétences et de parcours professionnels, constituent un levier stratégique pour répondre aux besoins institutionnels.

Cette diversité soutient la réactivité et l'adaptabilité et contribue à l'atteinte des objectifs stratégiques.

Un bon taux d'encadrement permet de prendre part aux dynamiques de travail de l'Université et à la DiBISO de jouer son rôle d'animatrice du Réseau documentaire de l'Université Paris-Saclay pour les 14 établissements.

L'équilibre de la pyramide des âges de l'équipe n'augure pas de trop fort mouvement à l'occasion des départs à la retraite.

Le budget 2024 de la DiBISO a été exécuté dans un cadre de gestion rigoureuse, visant à soutenir l'ensemble des activités tout en répondant aux exigences de performance et de qualité de service. Une attention particulière a été portée à l'entretien des infrastructures, à la consolidation des services aux usagers, ainsi qu'au développement des ressources documentaires, qui demeurent le poste de dépense le plus important avec 66 % du budget global de la DiBISO soit 4 402 985 €. Les recettes de l'exercice, issues notamment des droits d'inscription, des subventions spécifiques et des refacturations, ont permis de consolider la soutenabilité financière des actions engagées. Les refacturations de la documentation électronique dans le cadre de la mutualisation du Réseau documentaire restent la part principale des recettes. Les ressources propres dans le cadre d'appels à projets se maintiennent. La DiBISO est également porteuse de projets structurants financés dans le cadre des PIA et de l'IDEX. Cette structuration équilibrée des ressources a contribué à maintenir un cadre budgétaire stable, tout en garantissant les moyens nécessaires au déploiement des projets portés par la direction.

Avril 2025 Organigramme - Direction des bibliothèques, de l'Information et de la Science Ouverte

Organigramme 2025

université
PARIS-SACLAY

universite-paris-saclay.fr

CentraleSupélec

école _____
normale _____
supérieure _____
paris-saclay _____